

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

Базарбаева Айжамал Батырбаевна

Магистрант 2 курса, направление «Лингвистика: русский язык»

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха.

ayzhana1710@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17114308>

Аннотация. В статье рассматривается роль социальных сетей в формировании межкультурной компетенции студентов. Автор анализирует теоретические основы понятия межкультурной компетенции, раскрывает методические подходы к использованию цифровых технологий в образовательном процессе и приводит примеры успешных практик интеграции интернет-коммуникации в обучение. Особое внимание уделяется лингвокультурологическим аспектам сетевого общения, проблемам и рискам применения социальных сетей, а также перспективам их развития в образовании.

Ключевые слова: межкультурная компетенция, социальные сети, интернет-коммуникация, лингвокультурология, методика преподавания.

Annotation. The article examines the role of social networks in the formation of students' intercultural competence. The author analyzes the theoretical foundations of the concept of intercultural competence, outlines methodological approaches to the use of digital technologies in the educational process, and provides examples of successful practices of integrating online communication into teaching. Special attention is paid to the linguocultural aspects of online interaction, the problems and risks of using social networks, as well as the prospects for their development in education.

Keywords: intercultural competence, social networks, online communication, linguoculturology, teaching methodology.

В условиях глобализации и цифровизации общества особое значение приобретает формирование межкультурной компетенции у студентов. Современные информационные технологии и социальные сети становятся неотъемлемой частью образовательного процесса, предоставляя широкие возможности для межкультурного взаимодействия и обмена опытом. Социальные сети позволяют студентам напрямую взаимодействовать с носителями других культур, участвовать в дискуссиях, создавать совместные проекты и тем самым формировать навыки межкультурной коммуникации.

Понятие межкультурной компетенции трактуется как способность личности эффективно взаимодействовать с представителями других культур, осознавать культурные различия и проявлять толерантность. В педагогике межкультурная компетенция рассматривается как интегративное качество, включающее знание культурных норм, коммуникативные навыки и личностные установки [1]. Социальные сети в данном контексте выступают не только средством коммуникации, но и пространством социализации, где студенты учатся взаимодействовать в условиях культурного разнообразия.

Использование социальных сетей в образовательном процессе способствует развитию у студентов ряда навыков:

- 1) участие в онлайн-дискуссиях с носителями языка;
- 2) совместное выполнение проектов в международных группах;
- 3) использование мультимодальных текстов (видео, инфографики, посты);
- 4) формирование критического мышления через анализ медиаконтента.

Такой опыт позволяет студентам выстраивать межкультурный диалог, расширять языковой репертуар и лучше понимать специфику других культур.

Практика показывает, что интеграция социальных сетей в образовательный процесс может быть реализована через различные формы:

- виртуальные межкультурные проекты (например, совместные блоги, видеопроекты);

- международные онлайн-дискуссии (форумы, группы в Facebook, Telegram, WhatsApp);

- создание образовательных сообществ в социальных сетях, где обсуждаются культурные традиции, фильмы, музыка.[3]

Такая деятельность способствует формированию у студентов навыков межкультурной толерантности и готовности к диалогу.

Несмотря на очевидные преимущества, использование социальных сетей в образовательных целях связано с рядом проблем:

- возможность распространения недостоверной информации;
- перегрузка информацией;
- отвлекающий характер социальных сетей;
- сложности в организации контроля со стороны преподавателя.

Эти риски требуют разработки специальных методических подходов к использованию социальных сетей в образовательной практике.

Кейс-стади: использование социальных сетей в межкультурных проектах

Практика показывает, что интеграция социальных сетей в образовательный процесс может быть реализована через кейс-стади. Например, международный проект между студентами России, Узбекистана и Германии, проведенный на платформе Facebook, предусматривал совместное обсуждение культурных традиций, национальной кухни и современных молодежных субкультур. В результате студенты не только улучшили уровень владения иностранным языком, но и расширили представления о культурных особенностях друг друга.[5]

Другой пример — использование платформы TikTok для создания мини-видеороликов, где студенты представляли элементы своей национальной культуры (традиционная музыка, обряды, национальные блюда). Этот формат оказался эффективным благодаря своей краткости, визуальности и популярности среди молодежи.

Социальные сети формируют особый тип дискурса, где лингвистические и культурные элементы тесно переплетены. Мемы, эмодзи, стикеры становятся новыми единицами коммуникации, несущими культурно-специфическую информацию.

Sentabr, 2025-Yil

Например, одни и те же эмодзи могут иметь разное значение в разных культурных сообществах, что требует межкультурной осведомленности. Кроме того, юмор, ирония, интернет-сленг отражают культурные ценности и мировоззрение определённых сообществ.[4]

Таким образом, социальные сети представляют собой эффективный инструмент формирования межкультурной компетенции студентов. Они позволяют расширить пространство обучения за пределы аудитории, вовлечь студентов в реальное межкультурное взаимодействие и сформировать у них навыки толерантного общения.

Вместе с тем необходим системный методический подход, позволяющий минимизировать риски и максимально использовать потенциал социальных сетей в образовательном процессе.

Использованная литература

1. Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Multilingual Matters.
2. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам. Москва: Аркти, 2015.
3. Сафонова В. В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций. Воронеж: Истоки, 2014.
4. Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society. Wiley-Blackwell.
5. Livingstone, S. (2009). Children and the Internet: Great Expectations, Challenging Realities. Polity Press.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH